

Дивидентларнинг бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш

Ортиков Эргашжон Якуббоевич

Тошкент давлат иқтисодий

университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792255>

Аннотация: Мақолада акционерлик жамиятларининг фойдасини тақсимлаш ва акционерларга тўланадиган дивидендлар ҳисобини такомиллаштириш долзарб масала эканлиги асосланган. Амалиётдан олинган маълумотларни таҳлили асосида фойдани тақсимлаш ва дивиденд тўловларининг бухгалтерия ҳисоби ёритилган.

Калит сўзлар: фойда, фойдани тақсимлаш, дивиденд, дивиденд сиёсати, бухгалтерия ҳисоби, дивиденд тўловлари, сёт.

Аннотация. В данной статье изложена вопрос о распределении прибыли акционерных обществ и совершенствовании расчета дивидендов, выплачиваемых акционерам, которые являются актуальными. На основе анализа данных, полученных из практики, разъясняется порядок учета распределения прибыли и выплаты дивидендов.

Ключевые слова: прибыль, распределение прибыли, дивиденды, дивидендная политика, бухгалтерский учет, выплата дивидендов, учет.

Annotation. In this article, it is based on the fact that the distribution of profits of joint-stock companies and the improvement of the calculation of dividends paid to shareholders is an urgent issue. Based on the analysis of the data obtained from the practice, the accounting of profit distribution and dividend payments is covered.

Keywords: profit, profit distribution, dividend, dividend policy, accounting, dividend payments, account.

Акционерларга тўланадиган дивидендлар ҳисобининг ишончилиги ва аниқлиги акционерлик жамиятларининг дивиденд сиёсатининг халқаро талабларга жавоб берадиган даражада тузилганлигига боғлиқ. Халқаро амалиётда дивиденд сиёсатининг турлича талқини, унинг компаниялар инвестицион жозибадорлигига таъсири бўйича қарашлар турли даражадалиги, оптимал дивиденд сиёсатини шакллантириш билан боғлиқ айрим масалалар ҳозиргача ўзининг ижобий ечимини топмаган.

Акционерлик жамиятларида дивидент сиёсати ва дивиденд тўловларининг бухгалтерия ҳисоби билан боғлиқ муаммолари назариячилар ва амалиётчилар ўртасида доимо мунозараларга сабаб бўлган ҳамда турлича талқин қилинганлигини келтириб ўтамин.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги (янги таҳрири) 370 сон Қонуннинг 48-моддасида дивидент куйидагилар эътироф этилган:

Дивиденд жамият соф фойдасининг акциядорлар ўртасида тақсимланадиган қисмидир.

Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт.

Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

Жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендларни қимматли қоғозлар билан тўлашга йўл қўйилмайди.

Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сони ва турига мутаносиб равишда тақсимланади (2024).

Т.В.Абалкина ва А.А.Абалкинлар дивидент сиёсатига кенгроқ таъриф беришга ҳаракат қилишган: Дивиденд сиёсатини шакллантириш муайян компания учун ўзига хос хусусиятларга эга, аммо умумий босқичларни ажратиб кўрсатиш мумкин: ● ишлаб чиқилган ривожланиш стратегиясига мувофиқ дивиденд сиёсати турини танлаш; ● дивидендларни тўлаш шартлари ва шакллари аниқлаш; ● дивиденд сиёсатининг самарадорлигини баҳолаш. Энг кенг тарқалган ва умумлаштирувчиси қуйидагилар: дивиденд сиёсати - бу фойдани акциядорлар ўртасида шакллантириш ва тақсимлаш механизми. Дивиденд сиёсатини акциядорларнинг бойлигини максимал даражада ошириш мақсадида фойдани самарали тақсимлашга қаратилган молиявий стратегиянинг элементи сифатида қараш мумкин (Абалкин ва бошқалар, 2013).

С.Элмирзаевнинг ёндашувига кўра дивиденд сиёсатининг барча акциядорлар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда оқилона юритилиши биринчи навбатда арзон капитал жалб қилиш ва инвестицион жозибадорлик алоҳида қайд этиб ўтилган. Қўшимча равишда акциялар воситасида аҳолини мулкдорга айлантириш имконияти мавжудлиги алоҳида таъкидланган (Элмирзаев, 2016).

Тадқиқотимиз объекти бўлган “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг соф фойдаси 2023 йилда 611,6 млрд сўмни ташкил этиб, 2022 йилга нисбатан 52,6 фоизга қисқарди. Охирги уч йилда унинг даромадлари беш бараварга — 3,3 трлн сўмдан 611 млрд сўмгача камайди. Молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши капитал, тақсимланмаган ва ялпи фойдада кузатилган.

Қайд этилишича, ўтган йили акциядорлик жамиятининг соф фойдаси 611,6 млрд сўмни ташкил этган, бу 2022 йилга нисбатан 52,6 фоизга камдир. Охирги 3–4 йил ичида компания фойдаси 5 баробарга камайган.

Нефть-газ компаниясининг активлари қарийб 90 трлн сўмга етган (олдинги йилга нисбатан 13,1 фоизга ўсган), даромади эса 14,7 трлн сўмни (+11,2 фоиз) ташкил этган.

Келтирилишича, молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши капитал (48 трлн сўм), тақсимланмаган (5,7 трлн сўм) ва ялпи фойда (3,1 трлн сўм) да кузатилган.

“Ўзбекнефтгаз” АЖда дивиденд тўловларини сезиларли даражада оширган, унинг миқдори йил давомида икки бараварга — 2,5 трлн сўмгача кўпайган¹.

¹ 2023 йилда «Ўзбекнефтгаз»нинг соф фойдаси икки баробардан кўпроққа камайди. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/03/24/uzbekneftgaz/>.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтган "UZBAT АО" AKSIYADORLIK JAMIYATI томонидан тақдим этилган молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда хусусий капиталнинг таркиби келтирилди (1-жадвал).

1-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтган "UZBAT АО" AKSIYADORLIK JAMIYATI томонидан тақдим этилган молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда 2021-2023 йилларга хусусий капитал таркиби тўғрисидаги

МАЪЛУМОТ

минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2021 йил	2022 йил	2023 йил
1	2	3	4	5
Капитал	х	х	х	х
Устав капитали	210	5 668 938,0	5 668 938,0	5 668 938,0
Қўшилган капитал	220	85 068 713,0	85 068 713,0	85 068 713,0
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар)	230	659 999 660,0	845 747 766,0	1 242 313 550,0
Қайта баҳолаш бўйича резерв	240			
Бошқа резервлар	250	1 417 235,0	1 417 235,0	1 417 235,0
Жами капитал, (сатр.210+220+230+240+250)	260	752 154 546,0	937 902 652,0	1 334 468 436,0

1-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, "UZBAT АО" AKSIYADORLIK JAMIYATI да 2021 йилда жами капитал 752 154 546,0 минг сўми, 2022 йилда 937 902 652,0 минг сўми ва 2023 йилда 1 334 468 436,0 минг сўми ташкил этган. Устав капиталининг миқдори 5 668 938,0 минг сўм бўлган. Ушбу акционерлик жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси 2021 йилда 659 999 660,0 минг сўм, 2022 йилда 845 747 766,0 минг сўм ва 2023 йилда 1 334 468 436,0 минг сўми ташкил қилган.

Фойдани тақсимлаш тартиби ва тақсимлаш жараёнини бухгалтерия ҳисоби счётларида тўғри акс эттириш муҳимдир. Тақсимланмаган фойда фойданинг жамғарилаётганлигини ифодалайди ва мулкдорларнинг қарорига биноан устав капиталига қўшилиши мумкин.

Корхонанинг барча йиллар бўйича фаолияти ва ҳисобот давридаги тақсимланмаган фойда ёки қопланмаган зарар суммасининг ҳолати ва ҳаракати тўғрисидаги ахборотларни умумлаштириш қўйидаги счётларда амалга оширилади:

8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарар)”;

8720 “Жамғарилган фойда (қопланмаган зарар)”

8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарар)”

счётида корхонанинг ҳисобот даврида фаолияти бўйича тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарари) ҳисобга олинади.

Соф фойда суммаси ҳисобот даврининг охирида якуний ёзув билан 8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарар)” счётининг

кредитига, зарар суммаси эса ушбу счетнинг дебетига 9900 “Якуний молиявий натижани ҳисобга олувчи счётлар” счёти билан боғланган ҳолда ҳисобдан чиқарилади.

Фойдани тақсимлашнинг счётларда акс эттириш қуйидагича бўлади:

Дивидент сўммасига:

Дт 8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси” 21 690 982 644,48 сўм

Кт 6610 “Тўланадиган дивидендлар» 21 690 982 644,48 сўм.

Захира капиталига 2 169 123 900.0 сўм йўналтирилди:

Дт 8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси” 2 169 123 900.0 сўм; Кт 8520 “Резерв капитали” 2 169 123 900.0 сўм.

Қолган қисми ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасига ўтказилсин: 24 323 066 сўм:

Дт 8710 “Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси” 24 323 066 сўм; Кт 8720 “Жамғарилган фойда” 24 323 066 сўм.

Ҳозирги вақтда фойдани тақсимлаш тегишли меъёрий ҳужжатларга асосан ўтказилмоқда, лекин дивидентларни тўлаш муддатлари ва тартибига барча акционерлик жамиятлари риоя қилмаяпти. Шунингдек, амалиётда талаб қилиб олинмаган дивиденд суммалари мавжуд бўлиб, уларни бухгалтерия ҳисоби счётларида акс эттириш бўйича ҳам муаммолар бор.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 51-моддасига мувофиқ, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади. Лекин, амалиётда барча дивиденд суммалари 6610 “Тўланадиган дивидендлар” счётида акс эттирилади. Бу эса баъзи ноаниқликларни келтириб чиқаради. Ушбу муаммони ҳал этиш мақсадида счётлар режасига 6611 “Талаб қилиб олинмаган дивидент” номли ишчи счётини киритишни ва талаб қилиб олинмаган дивидент суммаларини шу счётда юритишни таклиф қиламиз.

Хулоса қилиб айтганимизда, халқаро амалиётда дивиденд сиёсатининг турлича талқини, унинг компаниялар инвестицион жозибадорлигига таъсири бўйича қарашлар турли даражадалиги, оптимал дивиденд сиёсатини шакллантириш билан боғлиқ айрим масалалар ҳозиргача ўзининг ижобий ечимини топмаган. Дивиденд сиёсати акционерлик жамиятлари ҳисоб сиёсатининг таркибий қисми бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 51-моддасига мувофиқ, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади. “Талаб қилиб олинмаган дивидент” суммасини ҳисобини алоҳида ишчи счётда юритиш лозим.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ЎРҚ-370-сон қонуни. 2024.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги ЎРҚ-404-сон қонуни.2024.
- 3.Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. 2024.
- 4.Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 1-том, 2000.190-бет.
- 5.Галанов В. А., Галанова А. В. Акционерное общество как сосредоточие тенденций формирования частного богатства.Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2021. Т. 10. № 1. С. 48-55.
6. Абалакина Татьяна Владимировна. Абалакин Александр Алексеевич Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №5 2013.
- 7.Элмирзаев С. Дивиденд сиёсатининг ташкилий хусусиятлари ва такомиллаштириш масалалари // Халқаро молия ва ҳисоб.Тошкент, 2016. No2.